

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШДА МОЛ-МУЛКНИ ХАТЛАШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ

Жаббаров Зокиржон Қодиржонович
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
Тергов фаолияти кафедраси катта ўқитувчиси
Ахтамов Диёрбек Дадажонивич
Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-босқич курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11147739>

АННОТАЦИЯ: Мақолада жиноят процессуал кодекси талабларига кўра амалга ошириладиган мулкний зарарни қоплашда мол-мулкни хатлаш тергов ҳаракатининг мазмун моҳияти ҳамда назарий тушунчалари, шунингдек унинг бугунги кундаги амалиётдаги мавжуд бўлган муаммолар ва уларни ечимлари борасида муаллиф фикрларини кўрсатиб ўтган. Қолаверса, қонунчиликдаги мавжуд бўшлиқларни тўлдириш бўйича таклифлар ҳам берилган.

Калит сўзлар: Омонат дафтарча, зарар, мол-мулк, баённома, далиллар, миқдор, хатлаш, терговчи, суриштирувчи.

АННОТАЦИЯ: В статье анализируется авторский взгляд на сущность и теоретические понятия акта о наложении ареста на имущество за материальный ущерб, который осуществляется на основании требований УПК, а также существующие проблемы и пути их решения в современной практике. Также, разрабатываются предложения и рекомендации по восполнению существующих пробелов в законодательстве.

Ключевые слова: депозитная книжка, ущерб, имущество, протокол, доказательства, сумма арест имущества, следователь, дознаватель.

ABSTRACT: In the article, the author's opinion on the essence and theoretical concepts of the interrogative act of seizure of property for material damage, which is carried out based on the requirements of the Code of Criminal Procedure, as well as the existing problems and their solutions in today's practice, are analyzed. In addition, proposals and recommendations are developed to fill existing gaps in the legislation.

Keywords: deposit book, damage, property, minutes, evidence, amount, seizure of property, interrogator, investigator.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек: "...халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши керак" Жиноятларни тез ва тўла очиш, жиноят содир этган ҳар бир шахсга адолатли жазо берилиши, айби бўлмаган ҳеч бир шахс жавобгарликка тортилмаслиги ва ҳукм қилинмаслиги учун айбдорларни фош этиш ҳамда одил судлов фаолиятини бугунги кунда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларисиз тасаввур қилиб бўлмайди.

Дарҳақиқат, мол-мулкни хатлаш одил судловни таъминлашга қаратилган ҳуқуқий институтлар орасида муҳим ўрин эгаллайди. Ҳуқуқни қўллаш билан боғлиқ бу серқирра соҳанинг жиноятларни очиш, иш бўйича ҳақиқатни аниқлаш борасидаги аҳамияти тобора ошиб бормоқда.

Мулкни хатлаш (УЗРда) — мол-мулкни руйхатга олиш ва уни тасарруф этиш ман этилганлигини элон қилиш, зарур ҳолларда эса, мол- мулкдан фойдаланиш ҳуқуқини чеклаш, уни олиб қоъйиш ва сақлашга топшириш. Фуқаролик процессида Мулкни хатлаш суд қал қилув қарорларини ижро қилиш босқичида, даъвони таъминлашнинг

бир чораси сифатида қўлланилади. Жиноят процессуал қонунчилигида эса, фуқаровий даъволарни таъминлаш мақсадида терговчи ҳам Мулкни хатлаши мумкин. Бундай пайтда баённома тузилиб, унинг нусхаси тилхат асосида мулк эгасига берилади. Мулк хатлангач, унинг эгаси: мулкни сотиб юбориш, совгъа қилиш, алмаштириш, гаровга қўйиш каби ҳуқуқлардан маҳрум боълади. Мулкни хатлаш далолатнома орқали расмийлаштирилади. Далолатномада: у тузилган вақт ва жойи, суд ижрочисининг, далолатнома тузилишида иштирок этган шахсларнинг исм-шарифлари, Мулкни хатлаш учун асослар, ундирувчи ва қарздорнинг исм-шарифлари, мулк ҳақидаги маълумотнома, унинг тавсифи ва қиймати, мулкни сақлашга берилган шахснинг номи, Мулкни хатлаш жараёнида қатнашган шахсларнинг эътирозлари ва шахрик. коърсатилади. Далолатномага суд ижрочиси, қарздор ва далолатнома тузилишида иштирок этган шахслар имзо чекади. Мулкни хатлаш жараёнида суд ижрочиси ноқонуний хатти-ҳаракатлар қилган (мас, қонун боъйича хатлаш мумкин боълмаган мулкни роъйхатга олган) боълса, манфаатдор шахслар судга шикоят билан мурожаат қилишлари мумкин.

Ашёвий далил деб еътироф етилган мол- мулкни ўзлаштиришнинг, харж қилиб юборишнинг, яширишнинг, йўқ қилиб ташлашнинг ёки шикастлантиришнинг олдини олиш мақсадида ушбу мол-мулк ҳам хатланади

Гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ва фуқаровий жавобгар оиласининг нормал турмушини таъминлаш учун зарур бўлган уй-жой, квартира, уй анжомлари ва жиҳозлари, кийим ва буюмлар хатланмайди. Турар жойлар ёки яшаш учун мўлжалланмаган жойлар, мулк шаклидан қатъи назар, давлатга хоинлик қилиш, конституциявий тузумга, Ўзбекистон Республикаси Президентига тажовуз қилиш, терроризм, қўпоровчилик жиноятлари содир етиш учун фойдаланилган ёхуд бу жиноятлар қасдан одам ўлдириш, босқинчилик, талончилик ёки бошқа оғир, ўта оғир жиноятлар билан боғлиқ бўлган ҳолларда бу жойлар хатланади.

Хатлаш мулкдорга ёки мол-мулкнинг егасига мол-мулкни тасарруф қилиш, зарур ҳолларда эса, ундан фойдаланиш ман етилганлигини еълон қилишдан ёхуд мол-мулкни тортиб олишдан ва уни сақлаб туриш учун бошқа шахсларга топширишдан иборатдир.

Мол-мулкни хатлаш суриштирувчининг ёки терговчининг қарори бўйича прокурор розилиги билан ёхуд бу тергов ҳаракатини бажаришни тергов органига топширишга ҳақли бўлган суднинг ажрими бўйича амалга оширилади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолларда мол-мулкни хатлаш прокурорнинг розилигисиз ҳам амалга оширилиши мумкин, лекин кейинчалик йигирма тўрт соат ичида прокурор қарор ва баённома нусхаси илова қилинган ҳолда хабардор қилинади. Кечиктириб бўлмайдиган ҳолатлар суриштирувчининг ёки терговчининг прокурорга юборилган хабарномасида асослантирилиши лозим.

Хатлаш тўғрисидаги қарорда ёки ажримда у ким томонидан, қачон ва қайси иш бўйича чиқарилгани, нима мақсадда ва кимнинг мол-мулки хатланиши лозимлиги, фуқаровий даъвони таъминлаш учун хатланаётганда эса, хатланаётган мол-мулк суммаси ҳам кўрсатилади. Суриштирувчи ёки терговчи ҳукмнинг мулкий ундириш ёхуд мулкий йўсиндаги жазо қисмининг ижросини таъминловчи чораларни кўрмаган тақдирда, ишни юритаётган суд уларга бундай чораларни кўриш мажбуриятини юклайди.

Мол-мулкни хатлаш тўғрисида қарор чиқарилгандан кейин суриштирувчи ёки терговчи томонидан гаров реестрига бир кун ичида тегишли ёзув киритилади, мол-мулкни хатлаш ҳақида суд ажрими чиқарилгандан кейин еса, қонунчиликка мувофиқ ваколатли бўлган органлар томонидан уч сутка ичида шундай ёзув киритилади.

ЖПКда ишни судга қадар юритишдаги мол-мулк хатланишини мажбурлов чорасига ўзгартириш ва уни такомиллаштиришга қаратилган қўйидаги ўзгартиш ва қўшимчаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир:

1. ЖПКнинг 213-моддасида мажбурлов чорасининг асосларини етарлилигини таъминлаш мақсадида қўйидагича таҳрирда баён этиш:

“Жиноят процесси иштирокчиси тергов ёки суд ҳаракатларини амалга оширишга тўсқинлик қилаётган, ўзига юклатилган мажбуриятларни бажармаётган бўлса, шунингдек гумон қилинувчи, айбланувчининг келгуси жиноий фаолиятининг олдини олиш, жиноят натижасида етказилган зарарни қоплаш ва ҳукм ижросини таъминлаш учун зарур бўлса, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд ушбу Кодэксда бэлгиланган ҳолларда ҳамда тартибда мажбурлов чораларини қўллашга ҳақлидир”.

2. ЖПКнинг 29¹боби 260¹-моддаси. Мол-мулкни хатлашни қўйидаги таҳрирда мажбурлов чораси сифатидаги кўринишини баён этиш: “260¹-модда. Мол-мулкни хатлаш асослари . Суднинг ажрими билан суриштирувчи, терговчи ёки суд гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи ва фуқаровий жавобгарнинг жиноятга доир маълумотлар ёки иш учун аҳамиятга молик ҳужжатлар, буюмлар бор дэб гумон қилиш учун

етарлича асослар мавжуд бўлганда, ашёвий далил дэб эътироф этилган мол-мулкни ёки электрон маблағларни ўзлаштиришнинг, харж қилиб юборишнинг, яширишнинг, йўқ қилиб ташлашнинг ёки шикастлантиришнинг олдини олиш мақсадида мол-мулкни хатлаши шарт.

Мол-мулкни хатлаш суриштирувчининг ёки терговчининг қарорига кўра прокурор розилиги билан суднинг ажримига асосан амалга оширилади.

Жиноят бир гуруҳ шахслар томонидан амалга оширилган тақдирда суд гумон қилинувчилар, айбланувчи ёки судланувчиларнинг мол-мулкни хатлаши шарт.

Агар мол-мулки олиб қўйилиши мумкин бўлган бошқа шахслар доираси, (бошқа шахслар - ўз ҳаракатлари учун қонуний жавобгар бўлган гумон қилинувчи, айбланувчи ёки айбланувчи бундан мустасно) мол-мулки ўрганилиб ишга доирлиги масаласи ҳал этилиши лозим.

Жиноят иштирокчиларининг яшаш даражаси етарлича таъминланган бўлса, иштирок этишнинг тенг даражасида, агар уларнинг барчаси етарлича зарарни қоплаш имконига эга бўлса, олиб қўйиш эр-хотиннинг мол-мулкига тенг улушларда қўлланилиши лозим. Бир ёки бир нечта гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчилар тўловга лаёқатиз бўлган тақдирда, бошқа (таъминоти етарли) шэрикларнинг олиб қўйилган мол-мулкнинг қиймати ҳисобига хатлаш амалга оширилиши шарт”.

3. Хозирги ривожланган дунёда технология ютуқларидан фойдаланган холда жиноий ҳаракатлар оқибатида етказилган моддий зарарни қоплаш чораларини кўриш ва унинг самарадорлигини ошириш мақсадида гумон қилинувчи, айбланувчининг мол-

мулкини хатлаш, шунингдэк, қидирув эълон қилинган айбланувчиларга нисбатан қонунчилик ҳужжатларида бэлгиланган чэклов чораларини ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда амалга оширишни жорий этиш.

4. Мулкый зарарни ундиришда электрон пулларни хатлаш учун банкдан ечиб олинадиган пулларга қўйиладиган фоиз ҳисобининг ортиқча сарф эканлигини инобатга олган ҳолда банкдаги электрон пулларни шахс ҳисобидан ечиб олиш ва тергов дэпартаменти дэпозитида сақлашни амалга оширишда юзага келадиган фоиз (услуга) миқдорини бэкор қилиниб, ундирилиши лозим бўлган фоиз давлат ҳисобидан қопланишини жорий қилиш.

5. Мол-мулкни хатлашда инсофли эгалик қилувчининг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш мақсадида янги таклиф асосидаги ЖПК 260²-моддасини қуйидаги таҳрирни кўрсатиб ўтиш лозим:

“Жиноий фаолиятдан орттирилган мулкка эгалик қилган инсофли эгалик қилувчининг мулкига нисбатан етказилган зарар даражасига баҳо бэриш ва унинг ҳам зарарини ундириб бэришдаги ҳуқуқларини таъминлаш.

Хулоса ўрнида шуни айтиш лозимки Мол-мулкни хатлаш янада ривожлантириш, ушбу соҳада юзага келаётган муаммо ва камчиликларни аниқлаш, улар юзасидан чет эл тажрибаси ва замонавий билимларга таянган ҳолда ҳамда ҳуқуқшунос олимларнинг бу соҳадаги фикрларини таҳлил қилиш асосида таклифлар ишлаб чиқиш, жиноятларга қарши курашиш, жиноятларни олдини олиш, очиш ва самарали тергов қилишда мол-мулк хатлашдан фойдаланишни ташкил этиш ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларини бошқа давлат органлари билан ҳамкорлик қилиш кўникмасини оширишдан иборат.

References:

1. *Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.*
2. *Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.*
3. *Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.*
4. *Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24*
5. *Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.*
6. *Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-*

сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. *Ш.Ш.Суюнов.* Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. *Ш.Ш.Суюнов.* Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. *Ш.Ш.Суюнов.* Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар **мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.**

12. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. *А.Й.Абдуллаев.* Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. *А.Й.Абдуллаев.* Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.